

Report coordinatore scientifico Progetto Acqua Sorgente 30 novembre 2025

1. **Scopo:** questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/10/2025 – 30/11/2025

2. Comunicazione

Conferenze

9-11 ottobre 2025 – Presentazione del progetto Acqua Sorgente alla *Trails and Paths conference 2025* organizzata da CAI-EUMA e svoltasi a Macugnaga (IT). Sono stati presentate le attività svolte ed i risultati del progetto, ed è stata posta enfasi sulle potenzialità di sviluppo e collaborazione a livello Europeo in merito al monitoraggio delle sorgenti. La presentazione è disponibile al seguente link,

https://drive.google.com/file/d/10UhVgM82HiF67XVhrLkXwDx_72wEzkHU/view?usp=sharing.

18 ottobre 2025 – Presentazione su invito del progetto Acqua Sorgente alla conferenza *Altissime, Torino incontra le sue montagne*, svoltasi al Museo della Montagna di Torino (IT). Per l'evento è stata aggiornata la presentazione su introduzione al progetto e possibilità di collaborazione per realtà locali e regionali. La presentazione è disponibile al seguente link,

<https://drive.google.com/file/d/1AuzGpB66OKD8JUaiWmfpvZ3PmHHZCRJE/view?usp=sharing>

29 novembre 2025 – Evento “**Riflessioni sulle sorgenti di quota**” presentazione “Il Progetto Acqua Sorgente del Club Alpino Italiano” (partecipazione a distanza online) - sala conferenze del parco nazionale della Maiella abbazia celestiniana - Sulmona - fraz. Badia. Su invito del CAI Sezione di Sulmona verranno presentati lo stato di avanzamento ed i risultati del progetto Acqua Sorgente.

Webinar

6 novembre 2025 – Webinar di approfondimento “Co-Creating Water Knowledge un progetto per la creazione di conoscenza e strategie di gestione e condivisione delle risorse idriche” con il Dott. Giulio Castelli (DAGRI – UNIFI) che ha presentato una nuova comunità di ricercatori e ricercatrici che, su scala globale, che si pone l'obiettivo di analizzare e formalizzare le procedure di creazione

condivisa della conoscenza e progettazione legate a tematiche idrologiche. Il seminario ha fornito un ottimo spunto di riflessione sull'organizzazione di progetti di scienza partecipata. Tuttavia, la presentazione è risultata su un livello troppo tecnico-scientifico per il pubblico dei seminari di Acqua Sorgente. L'evento ha riscontrato una buona partecipazione con poco più di 60 persone connesse. Link alla pagina dell'evento, <https://acquasorgente.cai.it/evento/webinar-di-approfondimento-co-creating-water-knowledge-un-progetto-per-la-creazione-di-conoscenza-e-strategie-di-gestione-e-condizione-delle-risorse-idriche/>.

20 novembre 2025 – Webinar di approfondimento “Il monitoraggio idrogeologico delle sorgenti come prova del cambiamento climatico” con il Prof. Alessandro Gargini (BiGeA – UNIBO) che ha illustrato sia tematiche idrogeologiche generali connesse alle sorgenti che le attività di ricerca che conduce con il suo gruppo in merito all’impatto del cambiamento climatico sul deflusso

idrico di varie sorgenti italiane. La presentazione è risultata perfettamente in linea con gli obiettivi del progetto Acqua Sorgente e ha fornito numerosi spunti per attività di indagine da sperimentare sul database del progetto. Al seminario si sono connesse ca. 56 persone. Link alla pagina dell’evento, <https://acquasorgente.cai.it/evento/webinar-le-sorgenti-dacqua-nel-clima-del-futuro/>.

Organizzazione evento Acqua Sorgente in presenza 13 Milano 2025 – Per la programmazione dell’evento in presenza sono stati elaborati il programma preliminare e la scaletta delle attività. Sono state individuate ed invitate gli/le esperti/e per contribuire alla sessione di discussione. In particolare, sono state/i invitate/i rappresentanti del collettivo La Fabbrica del Mondo e dell’associazione Citizen Science Italia. Basandosi sul numero i monitoraggi per persona partecipante al progetto, sono stati identificati gli invitati territoriali, che avessero contribuito con il maggior numero di monitoraggi per regione, e gli eventuali sostituti e sostitute. Tra i partner del progetto sono state selezionate le persone che avessero contribuito alle attività scientifiche e di divulgazione con le scuole ed il pubblico. Inoltre, sono state richieste esperienze territoriali alle persone che avessero contribuito in modo significativo al progetto dai vari territori.

Programma dell’evento,
https://docs.google.com/document/d/127Iz1gFhEmz_cYahErhzUhh2PaZYQXrwoTrhacWGt2A/edit?usp=drive_link.

Infine, sono stati selezionati ed ordinati i gadget da consegnare ai partecipanti all’evento.

3. Andamento e validazione dei monitoraggi

Al 31/08/2025 il database conta 2172 monitoraggi di sorgenti validati e 98 monitoraggi di sorgenti in attesa di validazione (Fig. 1). Il numero di utenti che abbiano effettuato almeno un monitoraggio risulta di 242, minore rispetto al precedente report. Questo numero inferiore è probabilmente legato ad una modifica al formato dei dati scaricabili dalla piattaforma OSM2CAI.

Fig. 1. Numero di partecipanti totali e per mese da inizio progetto a sinistra e numero di monitoraggi totali e per mese a destra.

4. Collaborazioni

Proposte di tesi

Nuova proposta di tesi

A seguito della riunione con Elena Miryam Sesana, Andrea Sartorio e Luigi Brambilla è stata redatta una proposta di tesi da svolgersi nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Nell'area si uniscono sia una comunità attiva nel monitoraggio delle sorgenti, l'ente parco interessato al progetto Acqua Sorgente ed alla caratterizzazione idrogeologica dell'area. Sarà quindi di interesse promuovere una collaborazione con l'ente Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone e vagliare la presenza di partner accademici interessati a svolgere il lavoro di tesi proposto, per caratterizzare l'idrogeologia e la chimica delle risorse idriche locali. Link alla proposta di tesi <https://docs.google.com/document/d/18mHKJuxg2XZ5qPkrmsN0nTq3iVAPu6TcO5lqk9OfPeQ/edit?usp=sharing>.

DST, UNIPI – Questionario sulla percezione delle acque sorgive e delle acque sotterranee.

In continuità con quanto riportato nel precedente report, grazie alle proposte di tesi elaborate e alla collaborazione della Prof.ssa Viviana Re (Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa), è stato avviato un percorso di tesi incentrato sull'analisi dei dati derivati dal Questionario sulla percezione delle acque sorgive e delle acque sotterranee.

Il progetto seguirà la linea di ricerca descritta nella proposta disponibile al seguente link: <https://docs.google.com/document/d/1Pw6asP5H08GbHaEuJ2WV0Lkxw1RtiYl63Cc7OZiqVfY/edit?usp=sharing>.

Il coordinatore scientifico ricoprirà il ruolo di co-relatore della studentessa magistrale incaricata. Sono già stati effettuati sia una riunione di allineamento e avvio lavori, sia successivi incontri operativi per lo sviluppo delle analisi.

5. ScienceUS

Revisione e aggiornamento per il progetto ScienceUS dei KPI comunicati dai tutor di progetto. Il file dei KPI revisionato è disponibile al seguente link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sWgo4i56L-MS_Gb0DiKraSuSOeHdYP-HuzMyw5PQbHs/edit?usp=sharing.

Riunione 21 novembre 2025 – Discussione con i tutor del progetto ScienceUS per Acqua Sorgente in merito ai KPI e ai prossimi step di sviluppo del progetto. I tutor sono stati messi al corrente ed invitati all'evento in presenza del 13 dicembre 2025. Si è convenuto che a seguire dell'evento in presenza inizieremo a prendere i contatti con le associazioni di alpinismo europee da coinvolgere a cui proporre l'estensione del progetto Acqua Sorgente. Le associazioni identificate come possibili partner europei di Acqua Sorgente sono al momento, la “Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada”, la “Fédération française des clubs alpins et de montagne” e il “Alpine Association of Slovenia/Planinska zveza Slovenije”.

Workshop del progetto ScienceUS

Nell'ambito del progetto ScienceUS sono stati presenziati i seguenti workshop. Ogni workshop ha previsto fasi di lavoro partecipato e discussione attiva.

16 ottobre 2025 – Data Management Session – Workshop sulla gestione dei dati e pratiche di condivisione open.

6 novembre 2025 – Fundnig session – La sessione si è focalizzata sull'identificazione di possibili opportunità di finanziamento e la definizione di proposte di progetto con focus sulla definizione dei Working Packages.

27 novembre 2025 – Pitching session – La sessione si è concentrata sulla progettazione e realizzazione di presentazioni sceniche e progettuali ad alto impatto.

6. Bandi

Bando Fondazione San Paolo

In collaborazione con Montagna Servizi sono state redatte le bozze di proposta di progetto, comprendenti inquadramento della tematica, obiettivi di progetto e working package del progetto. Inoltre, è stata fornita assistenza alla progettazione delle attività da svolgere e alla contestuale stesura del budget in bozza. Al seguente link sono disponibili i materiali sviluppati per la stesura della proposta di progetto, https://drive.google.com/drive/folders/110aEWSJL5s-stPKZCsINGjZegr0PD1Uu?usp=drive_link.

Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.

Dott. Matteo Nigro